

Ensemble des documents requis pour les dépôts

Préparé par le Groupe de travail sur la COVID-19 du Réseau Portage pour l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC)

Erin Clary (Portage)
Beth Knazook (Portage)
Kristi Thompson (Université Western)
Lucia Costanzo (Université de Guelph)
Kathy Szigeti (Université de Waterloo)
Qian Zhang (Université de Waterloo)
Roger Reka (Université de Windsor)
Felicity Tayler (Université d'Ottawa)
Chantal Ripp (Université d'Ottawa)
Jane Fry (Université Carleton)
Nick Rochlin (Université de Colombie-Britannique)
Minglu Wang (Université York)
Rebecca Dickson (COPPUL)
Mark Leggott (RDC-DRC)
Melanie Parlette-Stewart (Portage)

SEPTEMBRE 2020

Réseau Portage
Association des bibliothèques de recherche du Canada
portage@carl-abrc.ca

www.carl-abrc.ca

portage
SERVICES PARTAGÉS POUR LES DONNÉES DE RECHERCHE
SHARED STEWARDSHIP OF RESEARCH DATA

CARL ABRC
CANADIAN ASSOCIATION OF RESEARCH LIBRARIES
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE RECHERCHE DU CANADA

Table des matières

Ensemble des documents requis pour les dépôts	2
Créer un fichier README	2
Inclure les documents complémentaires recommandés	3
Ajouter des métadonnées pour le dépôt	3
Préciser les ententes d'utilisation des données	4
Références	5

Ensemble des documents requis pour les dépôts

La recherche sur la COVID-19 progresse de manière fulgurante. Par conséquent, le volume de production augmente exponentiellement. Il est donc encore plus important de documenter et décrire ces données de façon adéquate. Il est parfois nécessaire de diffuser les résultats d'essais préliminaires ou des ensembles de données brutes, que les autres chercheurs ont parfois du mal à interpréter sans information contextuelle. Pour que vos données soient compréhensibles indépendamment, vous pourriez inclure les éléments suivants :

- Livre de codes ou fichier README ;
- Description des méthodes suivies pour la collecte ou le traitement des données ;
- Code, scripts ou syntaxe des fichiers à partir desquels vous traitez ou analysez vos données ;
- Entente d'utilisation si certaines données sont restreintes.

Créer un fichier README

Pour créer un livre de codes ou un fichier README, veuillez tenir compte des éléments suivants :

- Inclure un point de contact ;
- Énumérer toutes les restrictions relatives à l'utilisation secondaire de vos données ;
- Définir toutes les variables et valeurs admissibles pour les ensembles de données quantitatives. Le cas échéant, inclure les unités de mesure et définir les codes utilisés pour les valeurs manquantes ou nulles ;
- Inclure une brève description de votre étude, méthodes de collecte des données et mesures prises pour traiter ou rendre les données anonymes ;
- Inclure une liste des variables qui ont été retirées de vos ensembles de données brutes pour créer une copie publique à des fins d'archivage, le cas échéant. Les changements que vous avez apportés dans vos ensembles de données brutes sont ainsi transparents. Vous pourriez aussi inclure des statistiques sommaires pour les variables qui ont été retirées.
- Énumérer l'équipement ou les instruments avec lesquels vous avez recueilli vos données, ainsi que les logiciels ou progiciels statistiques que vous avez utilisés pour traiter les données. Si possible, précisez la version des logiciels auxquels vous avez eu recours ;
- Si vos fichiers ne sont pas en format texte clair, recommander les logiciels à utiliser pour voir ou analyser les fichiers.

Pour plus d'information à ce sujet, consulter les documents suivants : [Guide rapide : créer un fichier README pour vos ensembles de données](#) et [Guide to writing « readme » style metadata](#) (Université

Cornell)¹. Cornell a aussi publié un [modèle de fichier README](#) à télécharger et modifier pour vos propres ensembles de données².

Inclure les documents complémentaires recommandés

Pensez aussi à déposer les documents suivants, ou inclure un lien qui permet d’y accéder dans votre livre de codes ou fichier README si ces documents ont été déposés ailleurs :

- Copie de votre plan de gestion de données ;
- Exemplaire non signé du formulaire de consentement que vous remettez aux participants de l’étude. Vous pouvez l’archiver avec vos données, ou transmettre le formulaire au dépôt de données si vos données sont contrôlées avant d’être archivées pour évaluer le risque de divulgation ;
- Documents complémentaires illustrant le contexte de vos données, notamment les protocoles d’étude, rapports d’études cliniques et plans d’analyse statistique ;
- Liens vers des articles publiés ou ressources connexes qui présentent les résultats de vos analyses. Il est possible d’inclure les liens vers ces publications plus tard si vous avez déjà déposé vos données.

Ajouter des métadonnées pour le dépôt

Une autre façon de mettre vos données en contexte est d’ajouter des métadonnées riches quand vous les déposez. Certains dépôts disciplinaires exigent des normes auxquelles vous devez adhérer, mais plusieurs dépôts requièrent uniquement de l’information générale, dont le titre, auteur à contacter et choix de licence, pour publier les données. Afin d’accroître la facilité d’utilisation et de repérage de vos données, choisissez des mots clés et des titres descriptifs. Avec une description robuste, les autres chercheurs ont plus de facilité à comprendre vos données. Ceci est d’autant plus important si l’accès à vos ensembles de données est limité. Il est parfois utile de décrire un ensemble de données tout comme on rédigerait un résumé d’article. Cette description devrait inclure de l’information très détaillée sur l’ensemble de données, dont la méthodologie pour la collecte de données, mesures prises pour traiter ou analyser les données, résultats des analyses et autres utilisations potentielles des données.

¹ Doug Brigham, « Créer un fichier README pour vos ensembles de données: guide rapide, Version 1.0 ». Bibliothèque de l’Université de Colombie-Britannique, 29 septembre 2020.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4058962>. Voir aussi le “Guide to writing ‘readme’ style metadata,” Université Cornell, document obtenu le 17 août 2020, <https://data.research.cornell.edu/content/readme>.

² “Author-Dataset-ReadmeTemplate.txt,” Université Cornell, document obtenu le 17 août 2020, <https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate>.

Préciser les ententes d'utilisation des données

Si vous déposez des documents restreints, vous devez préciser toutes les limitations quant à l'accès et l'utilisation secondaire des données. Vous pouvez négocier une entente d'utilisation des données avec le dépôt, mais il est fortement recommandé de définir toutes les restrictions dans votre fichier README. Les conditions d'utilisation des dépôts sont en général très simples (<https://www.immport.org/agreement>).³ Dataverse propose des modèles d'entente d'utilisation des données plus complexes si vous avez des données dépersonnalisées sur des sujets humains : [Harvard Dataverse Sample Data Usage Agreement](http://best-practices.dataverse.org/harvard-policies/sample-dua.html).⁴

³ "User Agreement for the NIAID Immunology Database and Analysis Portal (ImmPort)," ImmPort, document obtenu le 19 août 2020, <https://www.immport.org/agreement>.

⁴ "Harvard Dataverse – Sample Data Use Agreement," Dataverse, document obtenu le 17 août 2020, <http://best-practices.dataverse.org/harvard-policies/sample-dua.html>.

Références

1. Brigham, Doug. « Créer un fichier README pour vos ensembles de données: guide rapide, Version 1.0 ». Bibliothèque de l'Université de Colombie-Britannique. 29 septembre 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058962>.
2. Cornell University. "Guide to writing 'readme' style metadata." Document obtenu le 17 août 2020. <https://data.research.cornell.edu/content/readme>.
3. Cornell University. "Author-Dataset-ReadmeTemplate.txt." Document obtenu le 17 août 2020. <https://cornell.app.box.com/v/ReadmeTemplate>.
4. Dataverse. "Harvard Dataverse — Sample Data Use Agreement." Document obtenu le 17 août 2020. <http://best-practices.dataverse.org/harvard-policies/sample-dua.html>.
5. ImmPort. "User Agreement for the NIAID Immunology Database and Analysis Portal (ImmPort)." Document obtenu le 19 août 2020. <https://www.immport.org/agreement>.